

ISic1076

I.Sicily inscription 1076

Language

Ancient Greek

Type

decree

Material

marble (grey)

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Phintias

Place of origin (modern)

Licata

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Licata, Municipio

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140558

1. ἐπὶ ἱεραπόλου Ἀριστίωνος
2. τοῦ Ἰστα,τιίου ²⁷Ἰσταγίου?²⁷, κατενιαυσίου
3. Σώσιο ς το ὕ Νυμφοδώρου
4. βουλαῖς ἀλίασμα τᾶ [ς] ²⁷ἀλιάσματα (Feyel)²⁷ δευτέρας ἑξαμή-
5. νου, Καρνείου τριακάδι, προστάτας
6. Ἴπποκλῆς Ἴπποκλέος, στεφάνου
7. γυμνασιάρχῳ, ἔδοξε τᾶ ἀλῖαι
8. καθὰ κα[ῖ] τ]ᾶι βουλαῖ· ἐπειδὴ ὁ αἰρη-
9. μένος γυμνασίαρχος ἔς τὸν σᾶτες
10. ἐνιαυτὸν Ἡρακλείδας Ζωπύρου
11. ἐπιμέλειαν πεποιήται τῶν τε
12. ἐφήβων καὶ νεωτέρων καὶ τῶν
13. ἄλλων τῶν ἀποδυομένων εἰς τὸ
14. γυμνάσιον, τὰ τε ἄλλα τὰ κατὰ τὸ
15. γυμνάσιον καλῶς διαπεπραγμέ-
16. νος ἐστί, ἄξια πράσσων αὐτοῦ τε
17. καὶ τᾶς τῶν προγόνων ἀρετᾶς,
18. καλῶς οὖν ἔχον ἐστί στε-
19. φανῶσαι ἐν τᾶι ἀλῖαι τὸν γυ-

20. μνασίαρχον Ἡρακλείδαν Ζω-
 21. πύρου ἐλαίου στεφάνωι ἐπιμε-
 22. λειίας ἔνεκεν καὶ φιλοπονίας
 23. τῶν κατὰ τὸ γυμνάσιον· τὸ δὲ
 24. δόγμα τόδε, κολαφθὲν εἰς στά-
 25. λαν, ἀναθέμειν εἰς τὸ γυμνά-
 26. σιον. εἰς δὲ τὰν κατασκευὰν
 27. τῶν στάλας ἐξοδιάξαι τὸ τρι-
 28. ακοντάμερο[ν], καθὰ κα [ἀ] βουλὰ
 29. καταν[α]γραφήσηι.
 30. ὁ δᾶμος τῶν Γελώιων ἐπαινεῖ
 31. καὶ στεφανῶι τὸν γυμνασίαρχον
 32. Ἡρακλείδαν Ζωπύρου ἐλαίου στε-
 33. φάνωι ἐπιμελίας ἔνεκεν καὶ φι-
 34. λοπονίας τῶν κατὰ τὸ γυμνά-
 35. σιον.
 36. ἐφήβοι οἱ στεφανωθέντες·
 37. Ἀσκλαπιάδας Ἀσκλαπιάδα,
 38. Ἀρτέμων Εὐθύμου,
 39. Ἄνταλλος Ἀντάλλου,
 40. Πολύξενος Ἀγαθάρχου,
 41. Πρώταρχος Πρω[τ]άρχου,
 42. Γελῶιος Γοργίου, ²⁷Γοργίου²⁷,
 43. Ἀριστίων Νυμφοδώρου,
 44. Σωσίπολις Ἰσιδώρου,
 45. Νίκαρχ[ος] Πυρρόμμ [ιος]
 46. Ἀπολλώνιος Σατ[ύ]ρου,
 47. Ζώπυρος Ἡρακλείδα, ΧΛΙΡ [— —]
 48.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492704

EDCS 39102233

PHI 140558

Bibliography

- Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0256 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 40.0804
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 18.0411
- undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique*. At 1960.0463
- Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 161 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
- Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5475
- Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezzenberger, A. 1884-1915. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Göttingen. At 4250
- Feyel, M. 1935. L'inscription de Phintias-Licata. *Revue des Études Grecques*. 48: 371-392.
- Robert, L. 1936. Epigraphica. *Revue des Études Grecques*. 49: 1-16. At 14-16
- Feyel, M. 1937. ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΜΕΡΟΣ. *Revue des Études Grecques*. 50.
- Manganaro, G. 1977. Tavole di piombo iscritte della Sicilia greca. *Annali della scuola normale superiore di Pisa*. 3.7: 1329-1349. At 1349 n.84
- Manganaro, G. 1990. Metoikismos-metaphora di poleis in Sicilia: il caso dei Gelo di Phintias e la relativa documentazione epigrafica. *Annali della scuola normale superiore di Pisa*. 20: 391-408. At 405-407 ph
- Consani, C. 1996. Koinai et Koiné dans la documentation épigraphique de l'Italie méridionale. In Brixhe, C.(eds.), *La Koiné grecque antique. II. La concurrence*. pp. 113-132. At 124-125
- Moretti, L. 1976. Un ginnasio per Agrigento. *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica*. 104: 182-186. At 185
- Cordiano, G. 1997. La ginnasiarchia nelle "poleis" dell'occidente mediterraneo antico. *Studi e testi di storia antica 7*. Pisa. At 83-86
- Delorme, J. 1960. Gymnasion: étude sur les monuments consacrés à l'éducation en Grèce (des origines à l'Empire Romain). Paris. At 222-230
- Carità, C. 1978. Le iscrizioni di Gela trovate a Licata. Palermo.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1076. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI

edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385447>